

**BO'LAJAK MUHANDISLARNING INGLIZ TILI OG'ZAKI NUTQ
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI***Shaxnoza Xakimjanovna Yusupaliyeva**Katta o'qituvchisi, Oriental Universiteti, O'zbekiston*

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak muhandislarni tayyorlashda ingliz tili og'zaki nutq kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi milliy ta'lim konsepsiyasi va xalqaro tajribalar asosida ko'rib chiqiladi. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot sharoitida muhandislik sohasida samarali xalqaro muloqot olib borish zaruriyati asoslab beriladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlashda metodik va dasturiy yondashuvlar ishlab chiqishning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak muhandislar, ingliz tili, og'zaki nutq kompetensiyasi, ta'lim konsepsiyasi, kasbiy tayyorgarlik, globalizatsiya.

Kirish qismi: Bo'lajak muhandislarni tayyorlash milliy ta'lim konsepsiyasining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. U ta'lim tizimini malakali kadrlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, oliy ta'lim muassasalarining yangiligi va kasbiy texnik ta'lim muassasalaridan farqlanishi ta'lim jarayonida pedagogik kadrlarga yangi talablar qo'yilishini taqozo etmoqda. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash uchun aniq dasturiy-metodik komponentlarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Globalizatsiya jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi muhandislik sohasida xalqaro muloqotning ahamiyatini oshirmoqda. Muhandislarning ingliz tilida erkin muloqot qila olish qobiliyati ularning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli ishlashi, ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yishi va innovatsion texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti hozir kunda axborot va axborotli jarayonlar, axborotlarga ishlov berishning yangi texnologiyalari, kompyuter tizimlari asosidagi telekommunikatsiyalarning o'rni va ahamiyatini ko'rib chiqishni talab etadi. Ayni vaqtda ishlab chiqarish faoliyatining barcha sohalarini va bizning hayotimizni ma'lum qismini qurshab olgan axborot texnologiyalaridan keng foydalanib kelinmoqda. Bunday texnologiyalarni tadbiiq qilish axborotlarni almashish tezkorligi va saqlanishning ishonchliligini uni avtomatik qayta ishlash imkonini ta'minlaydi, shu bilan birga sezilarli darajada mutaxassisning fikrlash tarzi va kasbiy faoliyat xarakterini o'zgartiradi. Nutq tinglab tushunilishni talab etadi. Ushbu hodisalar parallel jarayonlar bo'lib, o'zaro uzviy bog'liq va bir-birini to'ldirib turadi. O'.Hoshimov va I.Yoqubovlar ularni quyidagicha ta'riflaganlar: "Og'zaki nutqni o'rgatish tinglab tushunish va gapirishni o'rgatishni o'z ichiga oladi. Ular ajralmas qismlardir, shu bois ularni bir-biridan ajratib o'rgatish qiyin, hatto mumkin ham emas".

Shu boisdan, bo'lajak muhandislarning ingliz tili og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Ushbu fikr zamonaviy ta'lim va kasbiy tayyorgarlik jarayonining real talablariga asoslanadi. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot hozirgi davrda barcha kasbiy sohalarda, xususan, muhandislik sohasida ham xalqaro hamkorlik va muloqotni zarur qilmoqda.

Kasbiy faoliyatda muhandislarning ingliz tilida erkin muloqot qilishi, ular uchun xorijiy kompaniyalar, ilmiy markazlar va texnologik loyihalarda ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu, o'z navbatida, xalqaro darajadagi tajriba almashinuvini tezlashtiradi va professional o'sishni rag'batlantiradi. Ingliz tili – global ilmiy til sifatida, innovatsion texnologiyalarni o'rganish, ularni joriy etish va rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Muhandislar ilmiy adabiyotlarni o'qish, konferensiyalarda qatnashish, xalqaro loyihalarda ishtirok etish uchun yetarli darajada ingliz tilida muloqot qila olishi shart.

Asosiy qism: Bu kompetentsiyani rivojlantirish nafaqat xorijiy tillarni o'rganish darajasida, balki kasbiy ingliz tilini, ya'ni muhandislikka oid texnik terminologiya va so'zlashuv uslubini o'zlashtirishni ham nazarda tutadi. Shu sababli, bu vazifa oddiy til o'qitish emas, balki kasbiy ingliz tiliga integratsiyalashgan o'qitish tizimini ishlab chiqishni talab qiladi. Matn global va texnologik tendensiyalarni hisobga olgan holda muhandislik ta'limida ingliz tilining ahamiyatini aniq va asosli ravishda ko'rsatadi. Bu ehtiyojni pedagogik yondashuvlar orqali hal qilish dolzarb va strategik muhim vazifa sifatida tasvirlangan.

Oliy ta'lim muassasalari yangi shakllanayotgan kasbiy talablarga javob beruvchi kadrlar tayyorlash uchun zamonaviy metodik yondashuvlarni ishlab chiqishi zarur. Tizimli va kompleks yondashuv asosida mutaxassisga qo'yiladigan talablar, shaxsiy va faoliyat yondashuvlari asosida mazmunli, tashkiliy va jarayonli komponentlar aniqlanadi. Oliy ta'lim muassasalari bugungi tez o'zgarayotgan mehnat bozori talablariga moslashuvchan va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashi kerak. Bu esa an'anaviy o'qitish shakllaridan voz kechib, innovatsion va integrallashgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Tizimli va kompleks yondashuv deganda, faqat bilim berish emas, balki shaxsiy rivojlanish, kasbiy faoliyat ko'nikmalari, axborot texnologiyalari va til kompetentsiyalarini uyg'un ravishda shakllantirish nazarda tutiladi.

Kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish Teoretik bilimlarni real hayot va kasbiy faoliyatda qo'llash qobiliyatini oshiradi. Amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari, loyihalar orqali mustahkamlanadi.

Shaxsiy rivojlanish va mustaqil ta'limga rag'batlantirish Hayot davomida o'qish (lifelong learning) konsepsiyasiga mos keladi. Mustaqil fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Xalqaro tajribalarga asoslanib ingliz tili kompetentsiyasini shakllantirish muhandislik va texnologik sohalarda xalqaro hamkorlikning asosiy vositasi ingliz tili bo'lib, global texnologik taraqqiyotda ishtirok etish imkonini beradi.

Tizimli va kompleks yondashuv asosida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, AKTdan foydalanish va ingliz tili kompetentsiyasini rivojlantirish — bu bo'lajak muhandislarni global raqobatga tayyorlash uchun zarur shartlardir. Oliy ta'lim tizimi bu tamoyillarni o'ziga singdirgan holda innovatsion va xalqaro darajada raqobatbardosh mutaxassislarni yetishtirib bera oladi.

Tahlil va natijalar: Bo'lajak muhandislarning ingliz tili og'zaki nutq kompetentsiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilishi kerak. Oliy ta'lim tizimida tizimli va kompleks yondashuv asosida o'qituvchilarni tayyorlash, milliy va

xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirish orqali kasbiy kompetentlikni oshirish mumkin. Natijada, bo'lajak muhandislar global mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobatdosh mutaxassislariga aylanishadi. Yuqoridagi tahlil va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak muhandislarning ingliz tili og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ajralmas va dolzarb yo'nalishidir. Globalizatsiya va texnologik rivojlanish sharoitida xalqaro muloqot ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislar talab qilinmoqda. Muhandislik sohasidagi xalqaro loyihalar, ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalarning asosiy vositasi ingliz tili hisoblanadi.

Metodik yondashuvlarda tizimli va kompleks uslub afzallik kasb etadi. Bunda esa kasbiy ko'nikmalar nazariy bilimlar bilan uyg'unlashgan holda shaxsiy rivojlanish va mustaqil ta'lim rag'batlantiriladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish xalqaro tajribalarga asoslangan ingliz tili kompetentsiyasi shakllantiriladi.

Tizimli va integrallashgan yondashuv nafaqat chet tilini o'rganishni, balki kasbiy nutq madaniyati va texnik ingliz tilini egallashni ham o'z ichiga oladi. Aynan shu tamoyillar asosida tayyorlangan muhandislar xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib, zamonaviy ilmiy va texnologik jarayonlarda faol ishtirok etishga tayyor bo'ladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalari pedagogik faoliyatni innovatsion metodlar, interfaol o'qitish texnologiyalari, kasbiy kompetensiyalarga yo'naltirilgan yondashuvlar orqali takomillashtirishlari zarur. Shunday qilib, ingliz tili og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirish bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy va global talablarga moslashtirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar asrida xalqaro hamkorlik, tajriba almashinuvi va ilmiy-texnik taraqqiyot muhandislardan ingliz tilini, xususan og'zaki muloqot kompetentsiyasini puxta egallashni talab qiladi. Muhandis ilmiy texnik hujjatlarni o'qish, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish, xorijiy hamkorlar bilan samarali muloqot qilish, texnologik yangiliklarni tezda o'zlashtirish uchun ingliz tilida ravon muloqot qila olishi shart. Bu esa ingliz tili bilimining umumiy emas, balki kasbiy va texnik terminologiya darajasida bo'lishini talab qiladi. Shuning uchun muhandislik ta'limida ingliz tili fani oddiy chet tili emas, kasbiy faoliyat vositasi sifatida o'rgatilishi kerak. Muhandislarni tayyorlashda zamonaviy talablar faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmaydi. Tizimli va kompleks yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Bilim: Kasbiy nazariy bilimlar va texnik lug'at boyligini shakllantirish;
- Ko'nikma: Kasbiy faoliyatda nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish (masalan, texnik prezentatsiyalar, loyiha himoyasi, muzokaralar olib borish);
- Malaka: Amaliy faoliyatga tayyor bo'lish, o'z fikrini xalqaro standartlarga mos holda ifoda eta olish.

Interfaol metodlar (rol o'ynash, loyihaviy faoliyat, muammoli ta'lim), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (online platformalar, multimedia vositalari), tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlantirilishi kerak. Bunda xalqaro tajribaga tayangan holda:

-Soft skills (muloqot, jamoada ishlash, madaniyatlararo kompetensiya) va

-Hard skills (kasbiy bilim va texnik ko'nikmalar) muvozanatli shakllantiriladi.

Bu esa bo'lajak muhandislarning nafaqat mahalliy, balki jahon mehnat bozorida ham raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiladi.

Xulosaqismi: Globalizatsiya va zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida muhandislik sohasida xalqaro muloqot va hamkorlikning ahamiyati sezilarli darajada ortdi. Bo'lajak muhandislarning ingliz tili og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirish, ularning kasbiy muvaffaqiyati va global mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlash uchun zaruriy shartga aylandi.

Oliy ta'lim muassasalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar va xalqaro tajribalar asosida o'quv jarayonini qayta tashkil etishi, kasbiy ingliz tiliga ixtisoslashgan dasturiy va metodik komponentlarni ishlab chiqishi lozim. Bunda tizimli va kompleks yondashuv asosida bilim, ko'nikma va malakalarni uyg'un shakllantirish, shaxsiy rivojlanish va mustaqil ta'limga rag'batlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Bo'lajak muhandislar uchun ingliz tilini nafaqat umumiy aloqa vositasi sifatida, balki kasbiy faoliyat va ilmiy-texnik hamkorlikning muhim omili sifatida egallash dolzarb vazifadir. Shunday ekan, ta'lim jarayonida innovatsion va integrallashgan metodikalar orqali ingliz tili og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirish zamonaviy muhandislik ta'limining ajralmas qismi sifatida qaralishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil., 6-son, 70-modda.
2. Кулневич С.В. Новая педагогика: Учебное пособие для студентов пед.вузов. – Воронеж, 1992. – 134с.
3. Tulkunovna A. G., Aziza N. STUDY OF MUSIC TERMS IN COMPILING A DICTIONARY //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2025. – T. 3. – №. 29. – C. 253-256.
4. Yusupalieva Sh, Sattorova S \Indoneziya International journal of discoveries and innovations in applied sciences\ THE IMPORTANCE OF SPEAKING IN EFL CLASSES\ Volume 1 Issue 4, 2021 P.63-65
5. Xakimjanovna S. METHODS OF IMPROVING ENGLISH SPEAKING COMPETENCE THROUGH TECHNICAL TERMINOLOGY OF ESP LEARNERS IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 663-667.
6. Yusupalievna S., Majidova M. INTERNET MATNLARINING TARJIMAGA OID XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2025. – T. 5. – №. 20. – C. 427-430.
7. Yusupalieva S. METHODS OF IMPROVING FUTURE ENGINEERS'ENGLISH SPEAKING COMPETENCE THROUGH SPECIFIC VOCABULARY IN TECHNICAL INSTITUTIONS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2025. – T. 5. – №. 20. – C. 283-286.
8. Abdullayeva Z. PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2025. – T. 5. – №. 20. – C. 77-80.

10. Tulkunovna A. G., Aziza N. STUDY OF MUSIC TERMS IN COMPILING A DICTIONARY //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2025. – T. 3. – №. 29. – С. 253-256.

